

UNIVERSITY OF SINDH, JAMSHORO

فائنل سیمینار برائے ایم۔ فل

اسلام اور دیگر مذاہب میں تقسیم میراث کے قوانین: ایک تحقیقی و تقابلی مطالعہ

محققہ

مہر النساء

نگران

ڈاکٹر عبدالرحمان کلونی

(اسٹنٹ پروفیسر)

معاون نگران

پروفیسر ڈاکٹر حافظ منیر احمد خان

(ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز)

شعبہ تقابلی ادیان و ثقافتِ اسلامیہ سندھ یونیورسٹی جامشورو

ء ۲۰۲۱

اسلام اور دیگر مذاہب میں تقسیم میراث کے قوانین: ایک تحقیقی و تقابلی مطالعہ

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۳	موضوع کا تعارف (Introduction)	.۱
۳	موضوع کی اہمیت و افادیت (Importance of the Topic)	.۲
۴	وجہ انتخاب موضوع (Cause for the selection of the Topic)	.۳
۴	سابقہ کام کا مطالعہ (Study of previous literature/Literature) (Review)	.۴
۵	موضوع کی تحدید (Limitations of the topic)	.۵
۵	فرضیہ تحقیق (Hypothesis)	.۶
۵	مقاصد تحقیق (Objectives of the Research)	.۷
۵	طریقہ تحقیق (Research Method)	.۸
۶	تحقیق کے معاشرے پر اثرات (Impact of the research on) (society)	.۹
۷	خطہ البحث (Chapter Plan)	.۱۰
۸	خلاصہ (Abstract)	.۱۱
۹	نتائج (Results)	.۱۲
۱۰	سفارشات	.۱۳
۱۰	تجاویز (Suggestions)	.۱۴
۱۳	کتابیات (Bibliography)	.۱۵

موضوع کا تعارف (Introduction)

اس وقت دنیا میں تین بڑے الہامی مذاہب ہیں: یہودیت، عیسائیت اور اسلام اور غیر الہامی مذاہب میں ایک بہت بڑا مذہب ہندومت ہے۔ ان میں کچھ مشترکات ہیں، تو کچھ مختلفات۔ جن مسائل میں ان کا اختلاف ہے ان میں سے ایک اہم میراث ہے۔

میراث عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وراثت، مال وراثت یا میت کے ترکے کے آتے ہیں۔ میراث واحد اور اس کی جمع موارث آتی ہے۔ ارث اور میراث ہم معنی الفاظ ہیں۔ اور ان سے مراد میت کا ترکہ ہوتا ہے۔ عام طور پر کسی شخص کے مرنے پر اس کی متحرک و غیر متحرک یا منقولہ و غیر منقولہ جائداد (موبیلیٹی، زمین، پلاٹ، گھر، دکان، گاڑی، سونا، چاندی، نقد رقم، لوگوں پر چھوڑے ہوئے قرضے وغیرہ) اور اس پر موجود ذمہ داریاں اس کی وراثت تصور کی جاتی ہیں۔ وراثت کے قوانین مختلف ادیان میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں جس علم میں میراث کے مسائل زیر بحث آتے ہیں اسے علم المیراث کہا جاتا ہے اور اسے علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے جو فرض سے لیا گیا ہے جس کے معنی "متعین حصے" کے ہیں کیونکہ وارثوں کے حصے شریعت اسلامیہ کی جانب سے متعین ہیں اس لیے اس علم کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ علم جس میں وراثت کے حصوں سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔

موضوع کی اہمیت و افادیت (Importance of the Topic)

قرآن مجید کی سورۃ نساء کا دوسرا پورا رکوع میراث کی تقسیم اور وراثت کے حصص بیان کرنے کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اپنی تعلیمات میں علم الفرائض کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہت سی تاکیدات کی ہیں اور اسے آدھا علم قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل مال کی حیثیت خون کی طرح ہوتی ہے، اگر خون جسم کے تمام اعضاء تک پہنچتا رہے تو سارا جسم سلامت رہتا ہے۔ دوسری صورت میں جن اعضاء تک خون نہیں پہنچ پائے گا وہ شل ہو کر رہ جائیں گے۔ مورث کی وفات کے بعد اگر اس کے ترکے کے مال کو صحیح طور پر تقسیم نہ کیا گیا تو ایک طرف معاشی ناہمواری پیدا ہوگی تو دوسری طرف اس کے وراثت میں سے جن کو میراث سے صحیح حصہ نہیں ملے گا وہ بھوک و بد حالی کا شکار ہو کر سماج کا شل عضو بن کر رہ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رشتوں میں ناچاکیاں بھی پیدا ہو جائیں گی جو فریقین کے لیے دونوں جہانوں کے خسارے کا باعث بنیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے میراث میں بے انصافی سے سخت ترین الفاظ میں روکا ہے؛ چنانچہ آپ ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے: "جس نے کسی وارث کو (وارث خواہ مرد ہو یا عورت) میراث سے محروم رکھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت سے محروم رکھے گا۔"

اس علم کی اہمیت کی بنیاد پر فقہاء کرام نے اس پر خصوصی توجہ دی ہے۔ کسی بھی مکتبہ فکر کی کوئی ایسی فقہ کی مستند کتاب نہیں ملے گی جس میں کتاب الفرائض والوصایا کے نام سے اس میں کوئی باب نہ رکھا گیا ہو۔ اس کے علاوہ علم میراث کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اور احکام نازل فرمائے ہیں جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ تو وہ سب اجمالی طور پر بیان فرمائے ہیں، اور ان کی باقاعدہ تفصیل آپ ﷺ کے سپرد کر دی کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں لیکن میراث کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود ساری تفصیلات سورۃ نساء میں بیان فرمادی ہیں۔ اور اس میں کسی کی رائے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔

وجہ انتخاب موضوع (Cause for the selection of the Topic)

اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں تقابلی ادیان پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ ہمارے ہی ڈیپارٹمنٹ میں "الہامی مذاہب کی اخلاقی تعلیمات کا تقابلی مطالعہ" (محقق: عبدالحمید آرائیں)، "الہامی مذاہب میں شادی و بیاہ کی رسومات کا تقابلی مطالعہ" (محققہ: صفیہ سوہو)، مختلف مذاہب و تہذیبوں میں عورت کی حیثیت (محقق: عبدالقادر چاچڑ) وغیرہ جیسے موضوعات پر پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں۔ اس لیے محقق نے چاہا کہ تقابلی ادیان کا یہ پہلو (اسلام اور دیگر مذاہب (یہودیت، عیسائیت اور ہندومت) میں تقسیم میراث کے قوانین: ایک تحقیقی و تقابلی مطالعہ) رہتا ہے، اس پر کسی نے ایم فل یا پی ایچ ڈی سطح کا کام نہیں کیا، اس لیے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اسے اپنی تحقیق کے لیے منتخب کیا۔

سابقہ کام کا مطالعہ (Study of previous literature/Literature Review)

اسلام کے احکام میراث کے حوالے سے بہت سارے مواد منتشر طور پر موجود ہے مثال کے طور پر سورۃ نساء کی آیت ۱۱-۱۲ اور ۱۷۶ میں احکام میراث موجود ہیں۔ اسی طرح احادیث کی کتب میں کتاب الفرائض، ابواب الفرائض والوصایا کے نام سے احکام میراث کی تفصیلات مذکور ہیں۔ اور تمام فقہی کتب میں عموماً آخری باب احکام میراث پر مشتمل ہوتا ہے جیسے فقہ حنفی کی کتاب "مُحَصَّرُ الْقُدُورِ" سے لے کر علامہ ابو بکر علی مرغینانی کی کتاب "الْهِدَايَةُ" تک، اسی طرح فتاویٰ کی تمام کتب میں بھی ایک باب میراث پر ہوتا ہے۔ الگ سے ہمیں مندرجہ ذیل کتب مل پائی ہیں:

- ۱۔ ابو زہرہ: احکام التَرَکَاتِ وَالْمَوَارِثِ، قاہرہ، دار الفکر العربی
- ۲۔ سراج الدین محمد بن عبدالرشید سجاوندی: السراج فی المیراث، قدیمی کتب خانہ کراچی۔
یہ کتاب برصغیر کے دینی مدارس میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے۔
- ۳۔ سید شریف جرجانی: الشریفہ شرح السراجیہ فی الفرائض، مصر قاہرہ، ۱۹۴۴ء
یہ سراجی کی شرح ہے
- ۴۔ مولانا شوکت علی قاسمی، اسلام کا قانون وراثت، ادارہ فرقان، صوابی، ۲۰۱۰ء۔
- ۵۔ مولانا محمد عثمان نووی والا، آسان میراث، مکتبہ بیت العلم، جمادی الثانی ۱۴۳۱ھ، مطابق ۲۰۱۰ء۔
- ۶۔ ڈاکٹر عبدالحی ابڑو: میراث و وصیت کے شرعی ضوابط، شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد، ۲۰۱۵ء،
- ۷۔ سید شوکت علی: تقسیم میراث، اسلامک پبلیکیشنز لاہور
- ۸۔ محمد علی الصابونی: الموارث فی الشریعۃ الاسلامیہ علی ضوء الکتب والنسخ، بیروت، عالم الکتب، ۱۹۸۵ء
- ۹۔ محمد خلیل اللہ ربانی: اصول وراثت ترکہ، خیر پور میرس، ۱۹۹۱ء
- ۱۰۔ عطیہ ابوالیقظان: حکم المیراث فی الشریعۃ الاسلامیہ، دار حنین، مکتبۃ الفلاح، اردن، الکویت، ۱۹۹۵ء
- ۱۱۔ ویمن اینڈ ٹرسٹ: پاکستان میں وراثت کی تقسیم؛ کیا، کیوں اور کیسے، اسلام آباد ۲۰۱۱ء

۱۲۔ ڈاکٹر یاسین احمد ابراہیم: المیراث فی الشریعۃ الاسلامیہ، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت، ۱۹۸۰ء

ان تمام مذکورہ کتب میں صرف اسلام کے قانون میراث پر بحث کی گئی ہے جیسے کہ ان کے ناموں سے ظاہر ہے۔ البتہ ڈاکٹر عبداللہ ابراہیم کی کتاب میں ضمنی طور پر کچھ مذاہب کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اسی طرح کوئی ایم فل، یاپی ایچ۔ ڈی کا مقالہ بھی اس موضوع پر دستیاب نہ ہو سکا، اس لیے اس موضوع پر تحقیقی کام کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ہم نے اس موضوع کو اپنی تحقیق کے لیے منتخب کیا ہے۔

موضوع کی تحدید (Limitations of the topic)

اسلام کے علاوہ دنیا میں بہت سارے مذاہب اور بھی ہیں مگر چونکہ سب سے زیادہ پیروکار چار مذاہب (اسلام، یہودیت، عیسائیت اور ہندومت) کے ہیں لہذا ہم نے اپنی تحقیق کے لیے ان ہی کو منتخب کیا ہے۔ لہذا ہماری تحقیق ان چاروں مذاہب کے تقسیم میراث کے اصولوں تک محدود رہے گی۔

فرضیہ تحقیق (Hypothesis)

- ۱۔ دیگر مذاہب کے مقابلہ میں اسلام کے قوانین میراث انصاف پر مبنی ہیں۔
- ۲۔ اسلام کے قوانین میراث میں عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔
- ۳۔ اسلام میں دیگر مذاہب کے مقابلہ میں میراث کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

مقاصد تحقیق (Objectives of the Research)

ہماری تحقیق کے مندرجہ ذیل مقاصد ہیں:

- ۱۔ الہامی کتب میں قوانین میراث کا مطالعہ کرنا۔
- ۲۔ ہندومت کے قوانین میراث کا مطالعہ کرنا۔
- ۳۔ مختلف مذاہب (یہودیت، عیسائیت، ہندومت اور اسلام) کے قوانین میراث کا تقابلی مطالعہ کرنا۔
- ۴۔ جس مذہب کے قوانین میراث انصاف کے اصولوں پر مبنی ہیں اس کی نشاندہی کرنا۔

طریقہ تحقیق (Research Method)

۰ ہماری یہ تحقیق نظریاتی اور تقابلی تحقیق ہے۔

اس لیے نظریاتی اور تقابلی تحقیق کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تحقیق کو مکمل کیا جائے گا۔

○ اس تحقیق میں یہودیت اور عیسائیت کے اصولِ تقسیمِ میراث ان کی الہامی کتب سے لیے جائیں گے۔ اسلام کے اصولِ تقسیمِ میراث قرآن، حدیث و فقہی کتب سے لیے جائیں گے۔ اور ہندومت کے اصولِ تقسیمِ میراث ان کی اصل مذہبی کتب اور بوقتِ ضرورت ثانوی ماخذ سے لیے جائیں گے۔

○ جدید آلہ تحقیق انٹرنیٹ کا بھی استعمال کیا جائے گا۔

○ حوالہ جات شکارگو مینیوئل اسٹائل کے مطابق دیئے جائیں گے۔

تحقیق کے معاشرے پر اثرات (Impact of the research on society)

اس تحقیقی مطالعہ کے بعد قارئین پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوں گے:

- قارئین کو اسلام کا نظامِ تقسیمِ میراث اور صحیح تقسیمِ میراث سمجھ میں آجائے گی۔
- قارئین کے سامنے اسلام و دیگر تین بڑے مذاہب کا نظامِ میراث واضح ہو جائے گا۔
- قارئین کو اسلام کے نظامِ میراث کی حکمت و مصلحت سمجھ میں آجائے گی۔
- اسلامی معاشرہ اسلام کے نظامِ میراث پر عمل کر کے اپنے دونوں جہان سنوار سکے گا۔

خطہ البحث (Chapter Plan)

باب اول: تعارفِ موضوع

فصل اول: میراث کا تعارف

فصل دوم: میراث کی اہمیت اور وجہ انتخابِ موضوع

فصل سوم: سابقہ کام کا مطالعہ، مقاصد تحقیق و مفروضات، طریقہ تحقیق و تحقیق کے معاشرے پر اثرات

باب دوم: یہودیت، عیسائیت اور ہندومت میں تقسیم میراث کے اصول

فصل اول: یہودیت کا تعارف و تقسیم میراث کے اصول

فصل دوم: عیسائیت کا تعارف و تقسیم میراث کے اصول

فصل سوم: ہندومت کا تعارف و تقسیم میراث کے اصول

باب سوم: اسلام میں تقسیم میراث کے اصول

فصل اول: ذوی الفروض (وہ وراثاء جن کے حصے متعین ہیں) اور ان کے حصص کی تفصیل

فصل دوم: عصباء (دہیلیا رشتہ دار) اور ان کے حصص کے اصول

فصل سوم: ذوی الارحام اور ان کے حصص کے اصول

فصل چہارم: عول اور رد کی صورت میں تقسیم میراث کے اصول

باب چہارم: مختلف مذاہب اور اسلام میں تقسیم میراث کا تقابلی مطالعہ

فصل اول: یہودیت اور اسلام میں تقسیم میراث کا تقابلی مطالعہ۔

فصل دوم: عیسائیت اور اسلام میں تقسیم میراث کا تقابلی مطالعہ۔

فصل سوم: ہندومت اور اسلام میں تقسیم میراث کا تقابلی مطالعہ۔

فصل چہارم: اسلامی قانون وراثت کی امتیازی خصوصیات۔

باب پنجم: نتائج، سفارشات، تجاویز

(اگر فائل سیمینار ہو گا تو اس خاکے میں ضروری اضافوں و ترامیم کے ساتھ نتائج و سفارشات بھی دینی ہوں گی۔ اسی خاکے کے

نتائج، سفارشات، تجاویز بطور نمونہ ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں)

خلاصہ (Abstract)

لفظ میراث کے معنی ہیں، وہ مال جو میت چھوڑ کر جائے، اور اس علم میں میراث کے حقدار اور ان کے حصوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کے ذریعے ہمیں دنیا کے بڑے مذاہب میں تقسیم میراث کے قوانین کا علم ہو گا کہ ہندومت، یہودیت اور عیسائیت کے قوانین کیا کیا ہیں اور ان کے برعکس دین اسلام کے قوانین ہی سب سے بہتر ہیں۔ اس علم میراث کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد کون اس کا وارث ہو گا اور کون نہیں؟ اور اس کے ورثاء کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟

ہندومت میں تقسیم میراث کے حوالے سے عورتوں کے لیے ترکہ میں کوئی خاص حصہ مقرر نہیں، اس مذہب میں بہت کم صورتوں میں بہت کم مقدار میں حصے دیئے گئے ہیں۔ ہندومت میں وراثت کا زیادہ مستحق بڑا بیٹا ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے باقی بیٹے بھی کم حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح یہودیت میں بھی اصل وارث بیٹا ہوتا ہے لیکن ان کے ہاں بھی بڑے بیٹے کو باقیوں کے مقابلے میں زیادہ دیا جاتا ہے اس مذہب میں بڑے ہونے کی بنیاد پر بیٹے کو باقی سب رشتوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ تورات کی تعلیمات کے مطابق عورت کو میراث سے محروم رکھا گیا ہے اور اسے مرد کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ اور بیٹے کو ہر صورت حصہ ملتا ہے چاہے وہ نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہو یا ناجائز ہو لیکن اسے میراث سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

مسیحیت میں بھی تقریباً وہ ہی قوانین ہیں، جو یہودیت میں ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰؑ نے شریعت موسوی کے قوانین پر عمل کیا تھا، اس لیے وراثت کے سلسلے میں اس مذہب میں بھی وہی نقطہ نظر ہے جو تورات میں مذکور ہے۔ لیکن مسیحیت نے بعد میں تورات کے احکامات میں تحریف کی۔ اس لیے موجودہ مسیحیت میں میراث کے قوانین وہ نہیں، جو حضرت عیسیٰ نے دیئے تھے۔ اب اس مذہب میں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں جن کے مختلف قوانین ہیں۔ جو کہ اکثر رومی اور یونانی قوانین سے ماخوذ ہیں۔

نتائج (Results)

اس تحقیق سے تقسیم میراث کے حوالے سے اسلام کے مندرجہ ذیل اصول و قوانین معلوم ہوئے:

اسلام میں میراث تقسیم کرنے سے پہلے میت کے ترکہ سے اس کے کفن و دفن کا خرچہ نکالا جائے گا۔ اگر اس پر قرضہ ہو گا تو وہ اس کے ترکہ سے ادا کیا جائے گا۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوگی تو کفن، دفن کے خرچے نکالنے اور قرض ادا کرنے کے بعد جو ملکیت بچے گی اس کے زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے سے اس کی وصیت جاری کی جائے گی (کیونکہ تیسرے حصے سے زیادہ کسی کو وصیت کرنا جائز ہی نہیں)

اسلام میں میت کے ترکہ سے سب سے پہلے ذوی الفروض کے حصے نکالے جائیں گے جن کے حصے قرآن میں متعین ہیں۔ ان کے متعین حصے نکالنے کے بعد اگر کچھ ملکیت بچے گی تو باقی ورثاء پر تقسیم ہوگی ورنہ نہیں۔ ذوی الفروض کل بارہ ہیں: باپ، دادا، ماں، بیٹی، پوتی، شوہر، بیوی، حقیقی بہن، ماں شریک بھائی، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن، جدہ (دادی / نانی)

میت کا چھوڑا ہوا مال خواہ موروثی ہو، خواہ اس کی اپنی ذاتی کمائی، ہر حال میں میراث کے اصول وہی لاگو ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔

میت چاہے مرد ہو یا عورت اس کے ترکہ کو ان ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا جو اس کی وفات کے وقت زندہ تھے۔

اسلام میں میراث کو تقسیم کرنے کے لیے ذوی الفروض رشتوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں، جن کے تحت ان کو حصے دینا ضروری ہے اسلام میں عورتوں کو میراث سے کسی صورت محروم نہیں کیا گیا، بلکہ بعض صورتوں میں وہ مرد سے زیادہ حصہ بھی لے جاتی ہیں۔

ذوی الفروض رشتوں کو ان کے متعین حصے دینے کے بعد عصباء (دھیالی رشتہ داروں) کے حصے ہوتے ہیں، جو بقیہ ملکیت لے جائیں گے۔ عصباء کی پوری تفصیل مقالہ میں موجود ہے۔

باقی وہ رشتے جو نہ ذوی الفروض میں ہوں اور نہ عصباء میں ہوں، جنہیں ذوی الارحام (نہیلی رشتہ دار) کہا جاتا ہے ان کو میت کی میراث سے تب ملے گا جب ذوی الفروض اور عصباء نہ ہوں۔ (ذوی الارحام کی پوری تفصیل مقالہ جات میں موجود ہے) اگر مرنے والا شخص مرد ہو تو اس کا مال بیت المال میں جمع کروایا جائے گا۔

صحیح احادیث کے مطابق کسی بھی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جاسکتی (کیونکہ اس کا حصہ ویسے ہی قرآن میں موجود ہے لہذا اس کے لیے وصیت فضول ہے۔ وصیت کسی ایسے شخص کے لیے کی جاسکتی ہے جو وارث نہ بن رہا ہو یا کسی ادارے کے لیے کی جاسکتی ہے)

دیگر مذاہب کے قوانین میراث پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ:

۱۱۔ اسلام کے علاوہ الہامی اور غیر الہامی دونوں قسم کے مذاہب میں عورت کو میراث سے محروم رکھا گیا ہے۔

۱۲۔ ہندومت میں میراث کے سلسلے میں عورت کو کوئی خاص و متعین حصہ نہیں دیا گیا۔

۱۳۔ اس دھرم میں وراثت کا زیادہ مستحق بڑا بیٹا ہوتا ہے۔

۱۴۔ یہودیت میں وراثت کے سلسلے میں بڑے بیٹے کو باقی بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔

۱۵۔ اس مذہب میں ناجائز بیٹے کو بھی ملکیت میں سے حصہ ملتا ہے۔ لیکن جائز بیٹی کو ملکیت سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا۔

۱۶۔ اس مذہب میں عورت مرد کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔

۱۷۔ مسیحیت میں بھی پہلے تورات پر عمل ہوتا تھا، اور میراث کے سلسلے میں بھی وہ ہی قوانین تھے۔

۱۸۔ موجودہ مسیحیت میں کئی فرقے ہونے کی وجہ سے ہر فرقے کے الگ الگ میراث کے قوانین ہیں جو کہ رومیوں اور یونانیوں سے لیے گئے

ہیں۔

۱۹۔ ہماری اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ اسلام کا نظام میراث بالکل انصاف پر مبنی ہے، جس میں کسی بھی رشتہ دار پر کوئی ظلم نہیں بلکہ کمزور

رشتوں پر زیادہ رحم کیا گیا ہے کہ ان کے حصے مقرر کئے گئے ہیں۔

سفارشات

ریاست کو چاہیے کہ اسلام کے اصول میراث کو عملی طور پر نافذ کرے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے کوئی سخت سزا مقرر کرے۔

اسلام کے اصول تقسیم میراث کو یونیورسٹیوں کے اسلامیات کے شعبے میں بطور نصاب پڑھانا چاہیے۔

ہمارے اس مقالے کو شعبہ اسلامیات میں مددگار کتاب کے طور پر رکھا جائے تاکہ طلباء اس سے استفادہ کر سکیں۔

ہم نے اسلام، یہودیت، عیسائیت اور ہندومت کے تقسیم میراث کے اصولوں کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ دوسرے مذاہب یا تہذیبوں میں تقسیم

میراث کے اصول کیا ہیں، ان پر تحقیقی مقالہ جات لکھوائے جاسکتے ہیں۔

تجاویز (Suggestions)

۱۔ میت کی میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کے کفن، دفن و قرضہ کی رقم نکالنی چاہیے اور تیسرے حصے مال سے وصیت جاری کرنی چاہیے۔

۲۔ میت کی میراث چوں کہ ورثاء کا حق ہے اس لیے اسے مورث کی وفات کے بعد فوری تقسیم کرنا چاہیے۔

۳۔ اسلام میں تقسیم میراث کے حوالے سے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں ان کو عملی طور پر اختیار کرنا چاہیے۔

۴۔ لڑکیوں کو جہیز کے نام پر شادی پر تحائف دے کر یہ نہیں جتلانا چاہیے کہ ہم نے تمہیں جہیز دے کر وراثت کا حصہ دے دیا۔ جہیز ایک

تحفہ ہے، وہ میراث کا متبادل نہیں۔ پھر جہیز دینا لازمی نہیں جب کہ میراث ان کا حق ہے، جو انہیں دینا فرض ہے۔

۵۔ شادی میں ملنے والے تحائف اور میراث سے ملنے والے حصے کی مالک وہ عورت خود ہوتی ہے۔ اسے اس کا مال اس کے خاوند اور بچوں پر

خرچ کرنے کے لیے کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی میراث کے حصے اور تحائف پر پورا اختیار حاصل ہے۔

۶۔ باقی مذاہب کی طرح عورتوں اور باقی رشتوں کو کسی طرح ملکیت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔

- ۷۔ مسلم خواتین کو مغربی طرز سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے کہ اسلام نے جو ان کو حقوق دیئے ہیں وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیئے۔
- ۸۔ آج تک ہمارے معاشرے نے خواتین کے حصوں کو عملی طور پر تسلیم نہیں کیا، ان کو جلد از جلد تسلیم کر کے عملی جامہ پہنانا چاہیے۔
- ۹۔ میت کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے اس کے ترکے سے تیجھے، جمعانے، اور چالیسویں پر پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، یہ مال اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا حق ہے۔ نابالغ بچے اگر اجازت بھی دیں تو بھی شریعت ان کی اجازت قبول نہیں کرتی، لہذا ترکے کے مال سے تقسیم سے پہلے کچھ بھی خیر خیرات نہیں کی جاسکتی۔

کتابیات (Bibliography)

اردو کتب

اصول تحقیق سے وابستہ کتب:

- ۱۔ احمد شہلی۔ کیف مکتبہ بچش اور سائل۔ (مصر، مکتبۃ النهضة المصریہ، طبع ششم، ۱۹۶۸ء)
- ۲۔ خاکوانی محمد باقر خان (پروفیسر ڈاکٹر)۔ اسلامی اصول تحقیق۔ (لاہور، ادبیات، طبع دوم، ۲۰۱۵ء)
- ۳۔ سلطانہ بخش (ڈاکٹر، مرتبہ)۔ اردو میں اصول تحقیق: منتخب مقالات۔ (لاہور، اردو اکیڈمی، طبع دوم، ۲۰۱۲ء)
- ۴۔ طفیل ہاشمی (پروفیسر ڈاکٹر)۔ اسلام میں تحقیق کے اصول و مبادی۔ ایم۔ فل۔ اسلامیات، کوڈ ۱۲۔ (اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سند)
- ۵۔ ظفر الاسلام خان (ڈاکٹر)۔ اصول تحقیق۔ (اسلام آباد، پورب اکادمی، طبع اول، ۲۰۱۵ء)
- ۶۔ عباسی، عبد الحمید خان (پروفیسر ڈاکٹر)۔ اصول تحقیق۔ (اسلام آباد، نیشنل بوک فاؤنڈیشن وزارت تعلیم اسلام آباد، ۲۰۰۳ء)
- ۷۔ عباسی عبد الحمید (پروفیسر ڈاکٹر)۔ مقالہ نگاری کے اصول برائے ایم اے علوم اسلامیہ، تخصص قرآن و تفسیر۔ (اسلام آباد، شعبہ قرآن و تفسیر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی)
- ۸۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ اصول تحقیق: زبان و ادبیات۔ ۱۔ (اسلام آباد، شعبہ پاکستانی زبانیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، طبع دوم، ۲۰۱۵ء)
- ۹۔ عباس محمود عقاد۔ التکفیر فریضۃ اسلامیہ۔ (قاہرہ، نہضۃ مصر للطباعة والنشر والتوزیع، طبع ششم، ۲۰۰۷ء)
- ۱۰۔ عزیز یونس سلفی مدنی۔ اصول التحریر۔ (لاہور، مکتبۃ التوحید الاسلامیہ، ۲۰۱۵ء)
- ۱۱۔ عطش درانی (پروفیسر ڈاکٹر)۔ لسانی و ادبی تحقیق و تدوین۔ (اسلام آباد، نیشنل بک فاؤنڈیشن، طبع اول، ۲۰۱۶ء)
- ۱۲۔ عطش درانی۔ پاکستانی زبانوں میں اصول تحقیق نمبر ۲۔ (اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، طبع دوم، ۲۰۱۵ء)
- ۱۳۔ غازی عمر فاروق (ڈاکٹر، کرنل)۔ تحقیق کے اصول و ضوابط احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ (لاہور، میٹر پرنٹر، طبع اول، ۱۹۹۸ء)
- ۱۴۔ قاسمی محمد جمال الدین۔ قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث۔ (القاہرہ، دار احیاء الکتب العربیہ، طبع دوم، ۱۹۶۱ء)
- ۱۵۔ قبلہ ایاز (پروفیسر ڈاکٹر) و معراج الاسلام ضیاء (پروفیسر ڈاکٹر) امرتین۔ رہنمائے تحقیق۔ (طوس ند)
- ۱۶۔ قریشی عبدالرزاق۔ مبادیات تحقیق۔ (لاہور، خان بوک کمپنی، ۲۰۲۰ء)
- ۱۷۔ گیان چند جین۔ تحقیق کا فن۔ (لاہور، فلشن ہاؤس، ۲۰۱۷ء)

۱۸۔ محبوب الرحمن، محی الدین ہاشمی (پروفیسر ڈاکٹر)۔ اصول تحقیق و تدوین؛ ایم اے علوم اسلامیہ، کورس کوڈ ۲۶۳۱۔ (اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، طبع اول، ۲۰۱۹ء)

۱۹۔ محمد صالح (پروفیسر، ڈاکٹر)۔ التبراس فی فن اعداد و کتابۃ الابحاث۔ اردو ترجمہ۔ مقالہ نگاری کے اصول۔ مترجم، عقیل الرحمن (مفتی) (کراچی، مکتبہ ارسلان، جولائی ۲۰۰۱ء)

۲۰۔ ملک، خالق داد (پروفیسر ڈاکٹر)۔ تحقیق و تدوین کا طریقہ کار۔ (لاہور، آزاد بوک ڈپو، طبع چہارم، ۲۰۱۶ء)

مختلف موضوعات پر مشتمل کتب

۲۱۔ ابن ماجہ، محمد بن یزید۔ السنن۔ (ریاض، دارالسلام للنشر والتوزیع، طبع اول، ۱۹۹۹ء)

۲۲۔ امینی محمد تقی۔ حدیث کا درایتی معیار۔ (کراچی، قدیمی کتب خانہ، ۱۹۸۶ء)

۲۳۔ ابو داؤد سلیمان بن اشعث۔ سنن ابی داؤد۔ (ریاض، دارالسلام، طبع اول، ۱۹۹۹ء)

۲۴۔ ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ۔ الجامع۔ (ریاض، دارالسلام، طبع اول، ۱۹۹۹ء)

۲۵۔ جرجانی، سید شریف۔ التعریفات۔ (مصر، دارالمنار للطباعة والنشر، طوس ند)

۲۶۔ خلیل ابن احمد ابو عبد الرحمن۔ کتاب العین۔ (بیروت، دارومکتبۃ الہلال، طوس ند)

۲۷۔ عرفان خالد ڈھلوں (پروفیسر ڈاکٹر)۔ علم اصول فقہ: ایک تعارف۔ (اسلام آباد، شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی۔

۲۰۱۲ء)

۲۸۔ شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی۔ سیرت النبی۔ (کراچی، دارالاشاعت، طبع اول، مئی ۱۹۸۵ء)

۲۹۔ مسلم بن حجاج قشیری۔ صحیح مسلم۔ (ریاض، دارالسلام، طبع دوم، ۲۰۰۰ء)

۳۰۔ ندوی سید سلیمان۔ خطبات مدراس۔ (کراچی: مجلس نشریات اسلام، طوس ند)

انگریزی کتب

31. Hamid Khan. The Islamic Law of Inheritance. pakistan: Oxford University Press pakistan, 2007.
32. Helleman, Wendy E. Christianity and the Classics: The Acceptance of a Heritage. University Press of America, 1990.
33. Maddrell, Avril, Veronica della Dora, Alessandro Scafi, and Heather Walton. Christian Pilgrimage, Landscape and Heritage: Journeying to the Sacred. Routledge, 2014.
34. Maghniyyah, Allamah Muhammad Jawad. Inheritance According to the Five Schools of Islamic Law. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.
35. MINI MWTHEW. CHRISTIANITY AND INHERITANCE RIGHTS PRIOR TO THE EARLY. 16th CENTURY., n.d.

36. O'Mahony, Anthony, Göran Gunner, and Kevork Hintlian. *The Christian Heritage in the Holy Land*. Scorpion Cavendish, 1995.
37. Ramachandran, Nirmala. *Hindu Heritage*. Stamford Lake Publication, 2000.
38. Rico, Trinidad. *The Making of Islamic Heritage: Muslim Pasts and Heritage Presents*. Springer, 2017.
39. Rosenthal, Franz. *The Classical Heritage in Islam*. Routledge, 2013.
40. Shāh, Şafdar 'Alī. *The Hindu Heritage of Pakistan*. Constellation Plus, 2013.
41. Smith, Claire Bidwell. *The Rules of Inheritance: A Memoir*. Plume, 2012.
42. Staff, Rao P. R., and P. Raghunadha Rao. *Indian Heritage and Culture*. Sterling Publishers Pvt. Ltd, 1989.
43. Swami, pujyasri chandrasekharendra Saraswati. *Hindu Dharma The Universal Way of Life* Mumbai. Bharatiya Vidya Bhawan, 1995.
44. VanderKam, James C., and William Adler. *The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity*. Uitgeverij Van Gorcum, 1996.
45. Weil, Shalva. *India's Jewish Heritage: Ritual, Art & Life-Cycle*. Marg Publications, 2002.